

Horizontale Übergänge am Schulanfang

Perspektiven, Handlungsbedarfe und Visionen

Die Broschüre richtet sich an Leitungen und Betreuungspersonen in Kindertageseinrichtungen und Spielgruppen, an Leitungen und Betreuungspersonen in schulischen Tagesstrukturen, an Schulleitungen und Lehrpersonen im Zyklus 1, an Einrichtungen und Dozierende in Aus- und Weiterbildung von Lehr- und Betreuungspersonen sowie an Schulbehörden und politische Entscheidungsträger:innen von Gemeinden (Bereich Bildung, Soziales).

Prof. Dr. Corina Wustmann Seiler¹ und Dr. Kathleen Panitz²

¹Pädagogische Hochschule Zürich

²Pädagogische Hochschule Bern

doi.org/10.5281/zenodo.6979410

Horizontale Übergänge am Schulanfang

Perspektiven, Handlungsbedarfe und Visionen

Inhalt

Vorwort	5
Hintergrund und Ziele der Broschüre	6
Horizontale Übergänge am Schulanfang – Hintergründe und Besonderheiten	7
Individuelle Übergänge im System	7
Horizontale Übergänge	8
Schulergänzende Betreuung – ein Flickenteppich verschiedener Strukturen	8
Aktuelle Herausforderungen, Handlungsbedarfe und Visionen in der Begleitung horizontaler Übergänge am Schulanfang	9
Kooperation und Fachaustausch	9
Perspektivenwechsel: Das Kind im Fokus	10
Eingewöhnungsmodelle und Rückzugsorte	10
Institutionsübergreifende Bildungsdokumentationen	10
Institutioneller Ausbau und innovative pädagogische Konzepte	11
Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit Eltern	11
Exemplarische Praxisansätze	11
Weiterentwicklung und Ausblick	14
Literatur	15

Vorwort

Geschätzte Fach- und Lehrpersonen, Schulleitungen, Behördenmitglieder und Eltern
Geschätzte Damen und Herren

Jede grosse Reise beginnt mit einem kleinen Schritt. Damit dieser erste Schritt auf der Lebensreise Schule gut gelingen kann, brauchen unsere jüngsten Schülerinnen und Schüler eine gute Begleitung. Zwei Übergänge prägen die erste Phase einer Schullaufbahn: der Schritt in den Kindergarten und dann der Wechsel in die Primarschule. Viele Kinder brauchen Zeit, um sich in der neuen Welt zurechtzufinden. Und nicht allen gelingt dies gleich gut, wie der Bericht «Situation des Kindergartens im Kanton Zürich»¹ zeigt: Für rund 43 Prozent der Kinder ist der Schritt in die Schule mit kleineren oder grösseren Hürden verbunden: einige sind zum ersten Mal ohne die Eltern, andere müssen sich in der Gruppe zurechtfinden.

Um die Kinder auf der ersten Etappe ihrer Reise zu unterstützen und das Regierungsratsziel «Den Kindergarten als Teil der Volksschule stärken und weiter entwickeln» zu verfolgen, ist das Projekt Frühbereich-Volksschule – Schuleingangsphase gestalten (FBVS) lanciert worden. Ziel ist es, Sie alle bei der Gestaltung dieser Übertritte zu unterstützen.

Wir freuen uns, wenn Sie diese Publikation inspiriert und die gemeinsame Arbeit von Gemeinde- und Schulbehörden, Schulleitungen, Lehrpersonen, Leitungs- und Fachpersonen im Frühbereich erleichtert und fördert.

Dr. Silvia Steiner
Regierungsrätin Bildungsdirektion
Kanton Zürich

Dr. Myriam Ziegler
Amtsleitung Volksschulamt
Kanton Zürich

Kanton Zürich
Bildungsdirektion

¹ Imlig, F., Bayard, S. & Mangold, M. (2019). Situation des Kindergartens im Kanton Zürich. Zürich: Bildungsdirektion, Bildungsplanung.

Hintergrund und Ziele der Broschüre

Kinder, die ergänzend zum Kindergarten in eine neue Form der schulergänzenden Betreuung eintreten, z.B. einen Hort, erfahren eine doppelte Transition beim Eintritt in die Schule: den Übergang in den ersten Zyklus des obligatorischen Bildungssystems und den Übergang in eine neue schulische bzw. schulergänzende Tagesstruktur (Edelmann et al., 2019). Doppelt oder parallel erlebte Übergänge werden als horizontale Übergänge bezeichnet (Johansson, 2007; Kagan & Neumann, 1998). Mit dem gleichzeitigen Neueintritt oder Wechsel in die schulische Tagesstruktur treffen die Kinder vor und/oder nach dem Kindergarten auf weitere neue Bezugspersonen, Kinder, organisatorische Abläufe und Strukturen. Schulergänzende Betreuungsformen bestehen zumeist aus altersgemischten Gruppen zwischen vier und zwölf Jahren und beinhalten ein breites Angebot von der Mittagsverpflegung bis zur Hausaufgabenbetreuung. Die Angebote variieren stark, je nach Trägerschaft, Standort und strukturellen Rahmenbedingungen.

Horizontale Übergänge beim Schuleintritt wurden bislang in Wissenschaft und Praxis kaum beachtet. Welche besonderen Herausforderungen damit verbunden sind und wie eine adäquate Übergangsbegleitung von den verschiedenen Akteuren gestaltet werden kann, wird bisher nicht diskutiert. Die vorliegende Broschüre hat zum Ziel, exemplarische Herausforderungen und Handlungsbedarfe aufzuzeigen, welche bei horizontalen Übergängen angesprochen sind. Dabei werden horizontale Übergangsprozesse am Schulanfang in ihrer Relevanz und Tragweite beschrieben sowie Orientierungen und Ansatzpunkte für Massnahmen der Begleitung und Kooperation beispielhaft skizziert. Ziel ist es, die beteiligten Akteure in Familie, Frühbereich, Schule, schulergänzender Betreuung, Behörden sowie Aus- und Weiterbildung dafür zu sensibilisieren und Anregungen für Organisations- und Schulentwicklung zu geben.

Als Grundlage dienten Interviews mit verschiedenen Akteuren in der Praxis. Daraus konnten Einblicke in die unterschiedlichen standortspezifischen Rahmenbedingungen (z.B. Schulen mit schulnahen oder schulintegrierten Tagesstrukturen, Schulen mit schulexternen/separaten Tagesstrukturen) und Erfahrungen von Kitaleitungen, Kindergartenlehrpersonen, Hort- und Schulleitungen gewonnen werden. Vordergründig wurde dabei diskutiert, wie die aktuelle Übergangsgestaltung aussieht, welche Handlungsbedarfe bestehen und was in Zukunft massgeblich weiterentwickelt werden sollte.

Der Anteil Kinder, die begleitend zum Kindergarten eine schulergänzende Betreuung in Anspruch nehmen (z.B. in Kindertageseinrichtungen oder schulischen Tagesstrukturen), steigt stetig. Häufig stellen die Kinder aus Kindergarten und Unterstufe (Zyklus 1) die zahlenmässig grösste Gruppe der zu betreuenden Kinder dar. Damit jedes einzelne Kind den Übergang in den Kindergarten und den Übergang in eine neue schulische Tagesstruktur erfolgreich bewältigen kann, sind alle beteiligten Akteure in ihrer Verantwortung und Kooperation gefragt. Nur gemeinsam lassen sich diese wichtigen Grundlagen schaffen.

Horizontale Übergänge am Schulanfang – Hintergründe und Besonderheiten

Individuelle Übergänge im System

Die Bewältigung von Übergängen impliziert für alle Individuen neue Entwicklungsaufgaben. Jeder Übergang ist durch eine Verdichtung von neuen Anforderungen gekennzeichnet, welche es zu meistern gilt. Diese Anpassungsleistungen werden als Übergangsbewältigung bezeichnet. In den Prozess der Übergangsbewältigung sind mehrere Akteure eingebunden: primäre, die den Übergang unmittelbar bewältigen müssen, und sekundäre, die den Übergang begleiten und moderieren. Für die Übergänge am Schulanfang sind dies primär das Kind und sekundär die Eltern sowie die Betreuungs- und Lehrpersonen in Spielgruppe, Kindertageseinrichtung (Kita), Schule und schulergänzender Tagesstruktur. Aber auch Geschwister und erweiterte Betreuungspersonen, wie z.B. Grosseltern, zählen dazu. Sie umfassen das Übergangssystem. Das Kind muss den Übergang selbst bewältigen, es wird dabei aber von den Erwachsenen begleitet und unterstützt (Griebel & Niesel, 2017).

Auch die Erwachsenen werden hierbei mit neuen Anforderungen konfrontiert. So sind auch Eltern, Lehr- und Betreuungspersonen gefragt, neue Beziehungen aufzubauen, notwendige Informationen einzuholen und sich an neue Abläufe, Strukturen oder Gruppenkonstellationen zu gewöhnen. Wie Übergänge individuell bewältigt werden, hängt somit entscheidend von der Kompetenz des gesamten Übergangssystems ab. Alle beteiligten Akteure sind aufgefordert, den Prozess gemeinsam zu gestalten, ihre Ressourcen einzubringen und miteinander zum Wohle des Kindes zu agieren. Empirische Studien zeigen: Wenn es gelingt, Übergänge im System anschlussfähig zu gestalten und Kinder im Übergangsprozess individuell zu begleiten, sind wichtige Grundlagen für eine erfolgreiche Bewältigung geschaffen (Edelmann et al., 2019; Edelmann, Wannack & Schneider, 2018).

Übergänge stellen bedeutsame biographische Erfahrungen dar (Wildgruber & Griebel, 2016). So bilden frühere Übergangserfahrungen die Basis für zukünftige Übergänge. Aus einer erfolgreichen Übergangsbewältigung geht das Kind gestärkt hervor und hat wichtige Kompetenzen im Umgang mit neuen Situationen und Veränderungen erworben. Einige Kinder bringen bereits vor dem Eintritt in den Kindergarten und die neue schulische Tagesstruktur erste Übergangserfahrungen mit, z.B. durch die Eingewöhnung in eine Kita oder Spielgruppe. Diese Erfahrungen können helfen, die neuen Übergänge gut zu bewältigen. Dabei spielen sowohl unmittelbare Übergangserfahrungen eine Rolle (also Erfahrungen von Kontinuität und Diskontinuität, z.B. im Umgang mit Trennungen oder im Aufbau von neuen Beziehungen) als auch allgemeine soziale Erfahrungen ausserhalb der Familie wie das Kennenlernen und Einhalten von Regeln, Gruppenstrukturen, Kontakte zu Gleichaltrigen und erwachsenen Bezugspersonen.

Welches Kind über welche Vorerfahrungen verfügt, stellt für alle beteiligten Akteure eine wichtige Informationsgrundlage dar. Nur dann kann es gelingen, Kontinuität und Anschlussfähigkeit aus der Perspektive des Kindes zu verstehen und diese für die weiteren Planungen zu berücksichtigen. Um mehrere Übergänge am Schulanfang gut bewältigen zu können, ist die Har-

monisierung der Strukturen, Abläufe und Räume in den verschiedenen Institutionen zentral. Forschungsstudien weisen darauf hin: Je mehr Kontinuität in Übergangsprozessen erhalten bleibt, umso leichter ist es, sich an Veränderungen anzupassen (Edelmann et al., 2019; Griebel & Niesel, 2017).

Erwachsene sind in der Verantwortung, Übergänge bei jungen Kindern frühzeitig vorzubereiten, Veränderungen kontrollierbar zu gestalten, einen vertrauten Rahmen zu schaffen sowie den Übergangsprozess konstant zu beobachten und mit allen Beteiligten zu reflektieren. Eine erfolgreiche Übergangsbewältigung lässt sich bei jungen Kindern daran erkennen, dass sich das Kind am neuen Ort wohl und zugehörig fühlt, gute Beziehungen zu den Erwachsenen und anderen Kindern pflegt, Interesse, Motivation und Lernfreude zeigt, sich selbst als wirksam erlebt sowie wichtige Entwicklungs- und Lernfortschritte erzielt.

Horizontale Übergänge

Übergänge im Entwicklungs- und Bildungsverlauf werden in vertikale und horizontale unterteilt. Während bei vertikalen Übergängen der Wechsel in anschliessende, weiterführende Institutionen in längsschnittlicher Perspektive erfolgt, steht bei horizontalen Übergängen die querschnittliche Perspektive im Vordergrund, also doppelte und zeitgleich bzw. parallel verlaufende Übergänge (Johansson, 2007; Kagan & Neumann, 1998). Dazu gehören Mehrfachübergänge am Tag, wenn das Kind beispielsweise von Zuhause in den Kindergarten, dann in den Hort und wieder zurück zur Familie wechselt. Aber auch Mehrfachwechsel zwischen verschiedenen Betreuungspersonen oder Gruppenkonstellationen im Tagesverlauf innerhalb einer Institution zählen dazu.

Viele Kinder erleben bereits am Schulanfang mehrfache institutionelle Wechsel innerhalb eines Tages. Sie «pendeln» beispielsweise zwischen Frühbetreuung – Kindergarten – Mittagstisch – Nachmittagskindergarten – Hort – Freizeitsport und Familie. Sie erfahren lange Tage (von 7.00 bis 18.00 Uhr) mit vielen Veränderungen. Oftmals fallen Tagesabläufe innerhalb der Wochenstruktur zusätzlich verschieden aus und die Kinder wechseln mehrfach zwischen unterschiedlichen Tagesrhythmen: Sie müssen sich an jedem Wochentag neu orientieren, z.B. wenn sie an den einzelnen Tagen abwechselnd im Hort, bei Grosseltern oder über Mittag bei anderen Familien betreut werden. Dabei müssen u.a. unterschiedliche räumliche Wege zurückgelegt werden. Lange, unsichere Wege können bei jungen Kindern zu grossen Belastungen führen, v.a. wenn sie mehrmals an einem Tag zu bewältigen sind.

Jeder Wechsel ist mit grossen Anpassungsleistungen verbunden und verdeutlicht die einzelnen Mikro-Transitionen: verabschieden, loslassen, am neuen Ort ankommen und sich zurechtfinden. Auch gilt es, sich auf die entsprechenden Bezugspersonen, Kindergruppen, Regeln und Strukturen einzustellen. All dies erfordert für die Kinder verlässliche Strukturen sowie hinreichend Orientierung und Vertrauen. 4- bis 5-jährige Kinder sind hier in ihrer Entwicklung von Autonomie und Eigenständigkeit erheblich gefordert.

Schulergänzende Betreuung – ein Flickenteppich verschiedener Strukturen

Schulergänzende Betreuungsformen sind in der Schweiz unterschiedlich historisch und regional gewachsen und damit sehr heterogen. Sie unterscheiden sich in ihren Standorten und der räumlichen Nähe zur Schule, in ihrer Trägerschaft sowie in ihrer pädagogischen Ausgestaltung und Qualität (z.B. Schüpbach, Frei & Nieuwenboom, 2018). Dies wird anhand der konkreten Angebote, den einbezogenen Altersstufen sowie der Kooperation mit den angrenzenden Institutionen des Vorschul- und Schulbereichs deutlich.

Die Vielfalt der schulergänzenden Betreuung ist immens und kann an dieser Stelle nur rudimentär umschrieben werden. Am häufigsten können folgende Formen grob skizziert werden:

- Schule und Tagesstruktur (Hort) unter einem Dach (z.B. Modell Tagesschule)
- Schule und schulnahe Tagesstrukturen (z.B. Hortangebot auf dem Schulgelände)
- Schule und separate Tagesstrukturen (z.B. Hortangebot ausserhalb des Schulgeländes; Hortangebot in einer Kita).

Je nach organisatorisch-strukturellen Rahmenbedingungen sind unterschiedliche Professionen und Zuständigkeiten angesprochen: von ehrenamtlichen Mitarbeitenden bis zu fachspezifischen Professionen; von privaten Vereinen bis zur Schulbehörde; von Einrichtungen des Vorschulbereichs bis zur Gemeinde. Teilweise bestehen nur unverbundene, stundenweise Angebote (z.B. Mittagstisch an einzelnen Tagen), andernorts werden dagegen vollumfängliche ganztägige Module mit Früh- bis Spätbetreuung und Ferienhort angeboten.

Die Altersspanne in der schulergänzenden Betreuung von Kindern am Schulanfang bewegt sich zwischen 0 und 12 Jahren. Spezifische Hortangebote für Kindergarten- und Schulkinder umfassen in der Regel eine grosse Altersmischung von Kindern im Alter von 4 bis 12 Jahren. Betreuungsangebote in Kitas fallen meistens noch altersheterogener aus, je nachdem, wie die Kindergarten- und Schulkinder in den Kitaalltag integriert werden, z.B. als spezifische Schulkinder/Hort-Gruppe oder in die bestehenden altersgemischten Kitagruppen eingegliedert.

Für die Kinder unterscheiden sich bei der Vielfalt der Formen und Konstellationen in erster Linie die räumlichen Wege zwischen Kindergarten und schulergänzender Betreuung, die Zusammensetzung der Kindergruppen sowie die verfügbaren Spiel- und Lernräume. Welche Veränderungen beim Schulanfang anfallen, hängt somit entscheidend von den vorliegenden lokalen Betreuungsstrukturen ab. Kinder, welche beispielsweise nach dem Eintritt in den Kindergarten weiterhin in der bereits vorher besuchten Kita betreut werden, erleben mehr Konstanz als Kinder, die an zwei komplett neue Orte wechseln. Tagesstrukturen, welche das gleiche Spielareal wie der Kindergarten bzw. die Schule nutzen und in der Nähe angesiedelt sind, schaffen hingegen Kontinuität in der räumlichen Orientierung und kurze Wege.

Jede Form bzw. Struktur hat ihre besonderen Herausforderungen und Ressourcen. Gemeinsam gilt es zu reflektieren, welche Rahmenbedingungen es Kindern am Schulanfang erleichtern, sich an den verschiedenen Orten gut einleben und zurechtfinden zu können. Wie kann Kontinuität und Anschlussfähigkeit gewährleistet werden? Was ist für 4- bis 5-Jährige besonders wichtig? Wie können z.B. passende Spiel- und Lernräume mit vielfältigen Angeboten bereitgestellt werden, die alle Kinder von 4 bis 12 Jahren ansprechen?

Aktuelle Herausforderungen, Handlungsbedarfe und Visionen in der Begleitung horizontaler Übergänge am Schulanfang

Als Grundlage für die Ausführungen fanden leitfadengestützte Interviews mit verschiedenen Akteuren in der Praxis statt. Dazu eingeladen waren Kita-, Hort- und Schulleitungen sowie Betreuungs- und Lehrpersonen in Kindergarten und schulischen Tagesstrukturen aus dem Kanton Zürich. Dabei wurden unterschiedliche organisatorisch-strukturelle Rahmenbedingungen berücksichtigt.

Die befragten Fachpersonen äussern Handlungsbedarf auf verschiedenen Ebenen.

Kooperation und Fachaustausch

Von allen Seiten wird eine stärkere Kooperation und Vernetzung zwischen Spielgruppen, Kitas, Kindergarten und schulischen Tagesstrukturen als zwingend erachtet. Konkret werden der Wunsch und Bedarf nach mehr Zusammenarbeit und gegenseitiger Information genannt. Ein grundlegender Fachaustausch zur Übergangsgestaltung sei dringend notwendig. Vielfach wird bemängelt, dass nur wenig Informationen zu Stundenplänen, Zeitabläufen, Terminen etc. gegenseitig bereitgestellt und miteinander geteilt werden. Hier könnten Synergien stärker genutzt werden, z.B. in der gemeinsamen Planung von Schnupper-, Besuchstagen, Elternabenden und in der Koordination von Abholsituationen und Wegbegleitungen zwischen Kindergarten und schulergänzender Betreuung.

Die Befragten betonen, dass alle Beteiligten sich besser miteinander abstimmen und gemeinsam Verantwortung für die Übergangsprozesse übernehmen müssten. Ziel sei, die Übergänge für Kinder miteinander harmonischer zu gestalten und die notwendigen Voraussetzungen jeweils dafür zu schaffen. Begleitpersonen aus den Betreuungseinrichtungen benötigen beispielsweise Zutritt zu Kindergarten und Schule. Lehrpersonen sind wiederum auf Informationen angewiesen, welches Kind an welchem Tag in welcher Institution betreut wird und wie der Weg dorthin gemeinsam koordiniert und sichergestellt werden kann. Nur zusammen lassen sich diese Begleitmassnahmen umsetzen.

Auch wird eine stärkere gegenseitige Wertschätzung in der Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Institutionen des Frühbereichs (Spielgruppen, Kitas), der Schule und den schulischen Tagesstrukturen gewünscht. Das Anliegen, sich mit wechselseitigem Fachwissen ergänzen und voneinander profitieren zu können, wird von allen Akteuren betont. Dies ermögliche einen Austausch über konkrete Situationen, über aktuelle Entwicklungen sowie über spezifische Bedürfnisse der Kinder. Der Austausch müsse aber klar geregelt und verbindliche Kooperationsstrukturen zwischen den verschiedenen Akteuren erarbeitet werden. So wird bemängelt, dass die Art und Qualität des Zusammenwirkens oft personenabhängig und damit nicht konstant gegeben seien. Orientierungen und Regeln in der Zusammenarbeit würden bisher kaum existieren. Dabei können beispielsweise gemeinsame Weiterbildungen verbindende Wirkung zeigen und Grundlagen für den Diskurs schaffen.

Zudem werden gemeinsame Fallsupervisionen als sinnvoll erachtet. Diese würden eine kontinuierliche und anschlussfähige Bildungs- und Entwicklungsförderung vom Frühbereich bis ins

Schulalter ermöglichen. Auch Fragen der Integration und Inklusion sollten dabei explizit einbezogen werden. Allfällige Abklärungen und Unterstützungsleistungen, z.B. im Bereich von Logopädie, Sprachförderung (DaZ) oder Psychomotorik, sollten nicht erst mit dem Schuleintritt und dem Schulpsychologischem Dienst relevant werden. Hier könnten bereits viel früher präventive Massnahmen gemeinsam lanciert werden (z.B. gegenseitige Verweise, Kurzberatungen, gemeinsame Infoveranstaltungen).

Auch wünschen sich die Befragten mehr gegenseitige Besuche und gemeinsame Aktivitäten der Spielgruppen, Kitas, Kindergärten und schulischen Tagesstrukturen im Einzugsgebiet über den Jahresverlauf. So könnten sich Kinder und Erwachsene bereits früher begegnen, gegenseitig kennenlernen und später auf diese ersten gemeinsamen Erfahrungen aufbauen. Auch können so Strukturen, Räumlichkeiten, Spiel- und Lernorte erschlossen werden, die den Kindern und Eltern dann bereits beim Übertritt bekannt sind.

Die Herausforderungen in der gemeinsamen Zusammenarbeit zwischen Kitas, Spielgruppen und Kindergärten/Schulen seien am Anfang insbesondere für Kindergartenlehrpersonen sehr gross, da sie je nach Einzugsgebiet mit mehreren Kitas und Spielgruppen eine Kooperationsstruktur aufbauen müssen. Dort, wo dies jedoch bereits initiiert und lanciert wurde, sei der Gewinn aber enorm. Die Investition würde sich für alle beteiligten Institutionen lohnen. Gerade auch vor dem Hintergrund, dass die Übergänge in den Kindergarten und die Primarstufe regelmässig jedes Jahr stattfinden.

Perspektivenwechsel: Das Kind im Fokus

Die Befragten betonen, dass in der gemeinsamen Zusammenarbeit aller Akteure das Kind stärker im Zentrum stehen und die Übergangsprozesse unter Berücksichtigung dessen Bedürfnisse reflektiert und gestaltet werden sollten. Es wird eine grundlegende Sensibilisierung im Kontext Schule sowie bei Eltern für die Thematik gefordert, um den Kindern mit mehr Verständnis und Empathie zu begegnen. Häufig seien hier die Erwartungshaltungen am Schulanfang seitens der Lehrpersonen und seitens der Eltern sehr hoch, was die jungen Kinder stark unter Druck setze: beispielsweise, dass die Trennung reibungslos zu verlaufen habe oder Eltern sich wünschen, dass ihr Kind bereits am ersten Schultag bis abends im Hort bleibt und sich schnellstmöglich an alles anpasst. Das Wohlbefinden von Kindern kann in den verschiedenen Settings (Kita, Kindergarten, schulische Tagesstruktur) sehr unterschiedlich sein. Entscheidend seien an dieser Stelle gemeinsame Perspektivenwechsel, Gespräche über individuelle Bedürfnisse und Erwartungen (z.B. über Ansprüche an die kindliche Selbstständigkeit und deren Realisierbarkeit wie Ankleiden, Toilettengänge etc.) sowie die Erarbeitung individueller Lösungen.

Vielfach wird betont, dass in der Übergangsgestaltung alle Beteiligten ausreichend Zeit benötigen, damit kein Stress entsteht. Lehrpersonen äussern, dass hier der Kindergarten in seinen Unterrichtskonzepten am Schuljahresbeginn weitere Anpassungen vornehmen und den Lehrauftrag noch besser auf die jungen Kinder abstimmen sollte, z.B. um mehr Zeit und Raum für individuelle Unterstützung zu gewährleisten. Dazu gehören beispielsweise eine sinnvolle Rhythmisierung am Schulanfang sowie die Orientierung an individuellen Kompetenzen und Bedürfnissen der Kinder. Der Prozess der Eingewöhnung und des Ankommens in Kindergarten und schulischer Tagesstruktur müsse mindestens bis zu den Weihnachtsferien eingeplant sowie von allen Beteiligten konstant beobachtet und reflektiert werden. Oftmals geschehe dies nur bis zu den Herbstferien.

Eingewöhnungsmodelle und Rückzugsorte

Beim Übergang in den Kindergarten und die schulischen Tagesstrukturen sollten dringend Eingewöhnungskonzepte entwickelt und erprobt werden, so wie diese beim Eintritt in Kitas bereits selbstverständlich und erfolgreich praktiziert werden. Kitas verfügen hier über bewährte Modelle und vielfältige Erfahrungswerte, die es beim Start in Schule und Tagesstruktur besser zu nutzen gilt. So könnte beispielsweise die Umsetzung eines stufenweise gestaffelten Starts in Kindergarten und schulischer Tagesstruktur erfolgsversprechend sein. Dies würde die Parallelität der beiden Übergänge «entzerren». Sehr gute Erfahrungen wurden dann berichtet, wenn die Eingewöhnung in den Hort bereits vor dem Kindergartenstart erfolgt (ab Mai).

Die Mehrheit der Befragten gibt an, dass die neuen Kindergarten- und Hortkinder in den ersten Wochen erschöpft und müde seien, teilweise sogar im Tagesverlauf einschlafen. Hier werden insbesondere in den schulischen Tagesstrukturen Rückzugsorte für Mittagsschlaf, Pausen und Ruhephasen für die jüngeren Kinder gefordert. Es wird bemängelt, dass diese Möglichkeiten oftmals nicht vorhanden seien. Dafür würde es räumliche Veränderungen (z.B. Schaffung von Ruheräumen, Schlafmöglichkeiten, Nischen) sowie inhaltliche und didaktische Anpassungen in der Rhythmisierung der Abläufe benötigen (z.B. Möglichkeit von Siesta am Mittag, mehr ruhige Aktivitäten im Tagesverlauf).

Institutionsübergreifende Bildungsdokumentationen

Die Befragten äussern den Wunsch nach institutionenübergreifenden Instrumenten zur Erfassung und Dokumentation von Entwicklungs- und Bildungsprozessen (z.B. entwicklungsorientierte Beobachtung, Portfolios), die sich explizit auch zur Begleitung von Übergängen am Schulanfang anbieten. Ein gemeinsames und kontinuierliches Instrumentarium zwischen den Institutionen und über diese hinaus würde es möglich machen, eine gemeinsame Sprache zu entwickeln, wesentliche Informationen miteinander auszutauschen und gegenseitig nutzbar zu machen. Gemeinsam geteilte «Lerngeschichten» oder Meilensteine schaffen beispielsweise Kontinuität und Anschlussfähigkeit für die Institutionen aus der Perspektive des Kindes (sowohl vertikal als auch horizontal). Sie eröffnen Gespräche und gemeinsamen Austausch, auch mit den Eltern (Wustmann Seiler & Simoni, 2013). Dabei seien jedoch Aspekte des Datenschutzes und die Einverständnisse der Eltern zu berücksichtigen. Auch benötigt es für die Umsetzung der Entwicklungs- und Bildungsdokumentationen weiterreichende Ressourcen. Insbesondere im Kindergarten müssten dafür zusätzliche Stunden für Lehrpersonen geschaffen oder ergänzende Assistenzen eingesetzt werden.

Kontinuierliche Entwicklungs- und Bildungsdokumentationen schaffen nicht zuletzt wichtige Anknüpfungspunkte und Hilfestellungen auch für spätere Übergänge in der Bildungsbiografie von Kindern, beispielsweise für den anschliessenden Übergang vom Kindergarten in die Primarstufe (innerhalb des Zyklus 1) oder den Übergang in den Zyklus 2.

Institutioneller Ausbau und innovative pädagogische Konzepte

Aus der Perspektive der schulischen Tagesstrukturen wird mehrheitlich die räumliche Auslastung betont. In den vergangenen Jahren habe sich die Anzahl zu betreuender Kinder massiv erhöht. Die zunehmende Nachfrage bringt bestehende Strukturen, Räumlichkeiten und Personalbestände an sehr grosse Grenzen. Es werden dringend mehr Kapazitäten in Form von zeitlichen, personellen und räumlichen Ressourcen benötigt.

Neben einer grundlegenden Ausweitung werden vor allem innovative Konzepte und Raumlösungen angesprochen, z.B. dahingehend, wie die verschiedenen Angebote «unter einem Dach» vereinigt werden könnten. So genannte Campus-Lösungen – Schule und schulische Tagesstrukturen auf dem gleichen Areal/ im gleichen Gebäude, Spielgruppen und Kitas angrenzend – werden dabei als Zukunftsvision betrachtet. Diese Organisationsstruktur schaffe kurze Wege für alle: die Kinder und die gemeinsame Zusammenarbeit der Institutionen. Auch könnten Spiel- und Lernumgebungen, Räume und Anlagen gemeinsam genutzt sowie Regeln und Abläufe aufeinander abgestimmt werden. Zudem ermöglicht es den Kindern, auch am Nachmittag mit den Lehrpersonen in Kontakt zu treten und das «Tagesprogramm als Einheit» wahrzunehmen. Tagesschulähnliche, harmonisierende Strukturen mit vielfältigen Begegnungsflächen zwischen den Institutionen werden von den befragten Fachpersonen als wünschenswertes Ziel formuliert. Hierbei könnten auch Personalressourcen wechselseitig erschlossen und Synergien besser genutzt werden. So können Betreuungspersonen im Hort beispielsweise als Assistenz im Kindergarten eingesetzt werden.

Es wird gefordert, dass am Schulanfang dringend mehr Personal in Kindergarten und schulischen Tagesstrukturen eingesetzt wird, so dass Wegbegleitungen der Kinder zur schulergänzenden Betreuung bzw. zum Kindergarten gewährleistet und die neuen Kinder gut integriert werden können (beispielsweise mit Unterstützung durch Assistenzen). Zusätzlich sollte die Arbeit in Kleingruppen ausgebaut werden. Es wird bemängelt, dass die Gruppen, vor allem im Hort, oft zu gross und für die neuen Kinder damit nicht zu überschaubar seien (mehr als 20 Kinder zwischen 4 und 12 Jahren). Ein Eingehen auf individuelle Bedürfnisse sei dann personell kaum leistbar. Strukturen mit Kleingruppen à 5-10 Kindern wären hier von Bedeutung.

Auch Kindergartenlehrpersonen äussern den Wunsch nach mehr Klassenassistenzen und der Möglichkeit von Teamteaching, vor allem am Schulanfang, um die Bedürfnisse der neuen Kindergartenkinder besser berücksichtigen und diese auch mit dem Unterricht der Kinder im zweiten Kindergartenjahr vereinbaren zu können. Kindergartenlehrpersonen begleiten jedes Schuljahr mehrere Übergänge. Während zu Schuljahresbeginn die Kinder des ersten Kindergartenjahres in den Kindergarten eintreten, wechseln die Kinder des zweiten Kindergartenjahres am Ende des Schuljahres in die Unterstufe. Übergänge und deren adäquate Begleitung sind damit für Kindergartenlehrpersonen zentral: Sie bestimmen massgeblich den Kindergartenalltag sowie die Unterrichtsgestaltung und verlangen eine ganzjährige Kooperation mit einer Vielzahl an Fachpersonen (vgl. Grafik).

Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit Eltern

Ein weiteres Thema, das von den Befragten angesprochen wird, betrifft die Zusammenarbeit mit den Eltern. Bislang finden in den schulischen Tagesstrukturen kaum geplante und regelmässige Eltern- bzw. Standortgespräche statt. Auch werden Eltern vor dem Start im Sommer oftmals nur marginal informiert. Hier wird grosser Entwicklungsbedarf formuliert, die Zusammenarbeit mit den Eltern stärker auszubauen.

Auch von den Kindergartenlehrpersonen wird ein Ausbau der Elternkontakte gewünscht: Bereits vor dem Eintritt in den Kindergarten könnten Elternkontakte aufgebaut und intensiviert werden. Dadurch könnten Ängste und Vorbehalte abgebaut und beidseitiges Vertrauen bereits vor dem Start entwickelt werden. Die bisherigen Angebote von Informationsschreiben und je nach Standort kurzen Informationsabenden seien hierfür nicht ausreichend. Zukünftig müssten neue innovative Formen des frühzeitigen Kennenlernens von Eltern, Kindergarten und schulischer Tagesstruktur entwickelt und erprobt werden. Genannt werden beispielsweise Tage der offenen Tür, Elterncafés und Hospitationen von Eltern. Auch Eltern benötigen Eingewöhnung – im Kontakt mit dem Kindergarten und der neuen Betreuungsinstitution.

Eltern wünschen sich bessere Absprachen zwischen den Institutionen Kindergarten und schulergänzender Betreuung. Ein Zusammenwirken der verschiedenen Institutionen ist für Eltern kaum ersichtlich. Häufig sind sie gefordert, den Transfer an Informationen, Terminen etc. zwischen den Institutionen selbst zu gewährleisten.

Exemplarische Praxisansätze und Orientierungen

Nachfolgend werden Ansätze für beispielhafte Entwicklungsschritte in der Praxis aufgezeigt. Diese können helfen, erste Orientierungen zu erarbeiten, die Komplexität der anstehenden Aufgaben zu reduzieren sowie Entwicklungen in kleinen Schritten zu ermöglichen.

Akteure in der Übergangsbegleitung

Exemplarische Praxisansätze zur Begleitung horizontaler Übergänge

Kooperation und Fachaustausch

Ziel ist die Kontaktaufnahme und Entwicklung von Kooperationsstrukturen mit den angrenzenden Institutionen im Quartier/Einzugsgebiet bzw. in der Gemeinde. Dabei sollte zunächst eruiert werden, welche Spielgruppen, Kitas, Kindergärten, Tagesstrukturen, Schulen etc. mit welchen Angeboten vor Ort vertreten sind.

Ansatzpunkte für die Praxis:

- Gemeinsame Austauschgefäße und Sitzungen etablieren (zur Entwicklung und Abstimmung der gemeinsamen Übergangsbegleitung; Festlegen von Zielen und konkreten Umsetzungs-etappen)
- Leitungspersonen der anderen Institutionen an bestehende Gefäße einladen (z.B. Schulleitungssitzungen)
- Informationsaustausch aufbauen (z.B. über Termine, Stundenpläne, aktuelle Projekte und Vorhaben) und Form festlegen (via Sitzung, Infobrief/-mail etc.)
- Gegenseitige Besuche als Begegnungsflächen zum Kennenlernen von Kindern, Erwachsenen, Räumlichkeiten etc. etablieren und in der Jahresplanung terminlich verankern
- Gemeinsame institutionsübergreifende Aktivitäten und Anlässe (z.B. Elternabende, Schnupperbesuche, Tage der offenen Tür) abstimmen und planen, rotierende Arbeitsgruppen bilden
- Gemeinsame Fort- und Weiterbildungen planen und initiieren
- Sich gegenseitig über Beobachtungen und Dokumentationen verständigen sowie sonderpädagogische Entwicklungsbedarfe (DaZ, Logopädie etc.) und deren Integration in die entsprechenden Tagesverläufe (Vormittags/Nachmittags) miteinander abstimmen
- Personalressourcen übergreifend und gegenseitig nutzen, insbesondere in den ersten Wochen des Schulanfangs (z.B. Einsatz von Hortpersonal im Kindergarten; Einsatz von Spielgruppenleitungen in schulischen Tagesstrukturen; Austausch von Lernenden in Kitas und schulischen Tagesstrukturen; Einbezug von Studierenden der Pädagogischen Hochschulen; Einsatz von Betreuungspersonen bei Schulausfällen)
- Regelmässige, wechselseitige Hospitationen von Lehr- und Betreuungspersonen initiieren
- Gemeinsamen Mittagstisch für Schüler/innen, Lehr- und Betreuungspersonen ermöglichen

Institutionsübergreifende Eingewöhnungskonzepte

Ziel ist die gemeinsame Entwicklung und Erprobung von institutionsübergreifenden Eingewöhnungsmodellen.

Ansatzpunkte für die Praxis:

- Frühzeitig mehrfache Schnupper-/Besuchstage für Kinder, Eltern, Kitagruppen in Kindergarten und schulischen Tagesstrukturen anbieten
- Persönliche Begrüssungsbriefe für Kinder und Eltern aus Kindergarten und schulischer Tagesstruktur versenden (vor dem Sommer)
- Kinder auf die anstehenden Neuerungen in Spielgruppe und Kita sowie durch die Eltern frühzeitig vorbereiten (z.B. durch den Einsatz von Ritualen anhand von Fotos, Geschichten, Büchern, durch Spaziergänge zum Kindergarten und zur schulischen Tagesstruktur)
- Eingewöhnung in den Kindergarten mit 2 Halbtagen pro Woche beginnen und wöchentlich steigern
- Gestaffelte, stufenweise Eingewöhnung in die schulische Tagesstruktur bereits vor dem Start im Kindergarten (ab Mai) anvisieren
- Eingewöhnungstage in die schulische Tagesstruktur mit gemeinsamem Mittagessen und Spielen anbieten (für Kinder und Eltern)
- Niederschwellige Kontakte mit den Eltern in der Eingewöhnungszeit vereinbaren (z.B. kurze Nachricht, dass sich das Kind gut beruhigt und eingefunden hat; Möglichkeit, dass das Kind mit seinen Eltern kurz telefonieren kann)
- Konstante Bezugspersonen und Wegbegleitungen in der Übergangszeit sicherstellen (z.B. durch bereits bekannte Bezugspersonen aus der Spielgruppe/Kita; den Weg bereits vor dem Kindergartenstart gemeinsam erproben, z.B. bei gemeinsamen Spaziergängen mit der Spielgruppe/Kita), je nach Örtlichkeit ganzjährige Wegbegleitungen anbieten
- Zuteilung von Kindern in Kindergarten und schulergänzender Betreuung aufeinander abstimmen (mehrere Kinder gemeinsam in eine Klasse einteilen)
- Übergreifendes Eingewöhnungskonzept verschriftlichen und als Flyer/Informationsmaterial, z.B. zur Orientierung und Information für Eltern, aushändigen.

Anfangsunterricht

Ziel ist die Planung und Gestaltung des Anfangsunterrichts im Kindergarten (mindestens bis zu den Herbst- bzw. Weihnachtsferien) mit Blick auf vertikale und horizontale Übergangsprozesse.

Ansatzpunkte für die Praxis:

- Einfache Orientierungspunkte für Kinder entwickeln (z.B. kindgerechte Zeitpläne/Abläufe, Symbole zum Anhängen für Kindsgl-Tasche, Symbole zur Unterstützung/ Reihenfolge beim Anziehen).
- Gotte-/Götti-Prinzip in Kindergarten und schulischer Tagesstruktur umsetzen
- Übergangsobjekte in Kindergarten und schulischer Tagesstruktur zulassen und einbeziehen (z.B. Foto/Nuschi von Zuhause mitnehmen)
- Willkommensrituale in Kindergarten und schulischer Tagesstruktur einsetzen
- Inhaltliche Übergänge/Übergangsrituale gestalten und daran anknüpfen, z.B. gemeinsame Themen, Leitfiguren, Geschichten, Lieder, Regeln etc. in Kindergarten und schulischer Tagesstruktur
- Freies Spiel als Unterrichtsschwerpunkt zu Beginn wählen; Ankommen und Einfinden durch selbstgewählte Aktivitäten der Kinder ermöglichen (z.B. Kreissequenz erst später einführen)
- Individuelle Unterstützungen zeitlich und personell in Kindergarten und schulischer Tagesstruktur sicherstellen (WC-Gänge, Kleiderwechsel etc.)

Rückzugsorte und Raumgestaltung

Ziel ist die Entwicklung von altersadäquaten und auf die Bedürfnisse der jungen Kindergartenkinder abgestimmte Raumkonzepte.

Ansatzpunkte für die Praxis:

- Ansprechende Räume für vielfältige Aktivitäten drinnen und draussen sowie zum Wohlfühlen für die Jüngsten schaffen
- Raumkonzepte mit klarer schulischer Tagesstruktur entwickeln (Anordnung von Möbeln und Materialien, Zugänglichkeit, verschiedene Raumebenen, Licht, Farbe, Luftqualität etc.)
- Ausreichend Bewegungs- und Ruhezeiten gewährleisten sowie entsprechende Räume bereitstellen (vom Konzept der bewegten Schule bis zum Mittagsschlaf)
- Kinder bei der Raumgestaltung partizipieren lassen und ihre Anregungen aufnehmen.

Institutionsübergreifende Bildungsdokumentationen

Ziel ist die institutionsübergreifende Entwicklung und Erprobung von Verfahren zur kontinuierlichen Beobachtung und Dokumentation kindlicher Bildungs- und Entwicklungsprozesse. Sie ermöglichen einen Einblick in individuelle Fortschritte, Interessen und Vorlieben der Kinder für alle beteiligten Akteure.

Ansatzpunkte für die Praxis:

- Gemeinsamen, institutionsübergreifenden Austausch über die aktuelle Beobachtungs- und Dokumentationspraxis etablieren (was setzen wir aktuell um – was ist uns wichtig – was würden wir gerne mehr über die Kinder in Erfahrung bringen)
- Mit Kindern, Eltern und Fachpersonen über aktuelle Beobachtungen und Dokumentationen in regelmässigen Austausch treten (Dokumentationen als Türöffner)
- Gemeinsamen, institutionsübergreifenden Austausch über Unterstützungsmassnahmen und Förderangebote für einzelne Kinder initiieren.

Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit Eltern

Ziel ist der Ausbau der Elternkontakte vor und während der horizontalen Übergänge am Schulanfang sowie der Aufbau einer kontinuierlichen Zusammenarbeit und Kommunikationskultur.

Ansatzpunkte für die Praxis:

- Besuchsnachmittage/Schnuppertage in Kindergarten und Tagesstruktur anbieten
 - Gemeinsam individuelle Schritte in der Eingewöhnung vereinbaren und reflektieren (z.B. Rituale besprechen)
 - Regelmässige Eltern- und Standortgespräche in schulischen Tagesstrukturen planen und durchführen
 - Teilnahme von Eltern am Mittagstisch und/oder regelmässige Hospitationen in Kindergarten und schulischer Tagesstruktur ermöglichen
 - Gemeinsame Elterninformationsveranstaltungen oder Angebote der Elternbildung planen und umsetzen (Was brauchen Kinder am Schulanfang?)
 - Treffpunkte für Eltern ermöglichen und regelmässige Elterncafés initiieren
 - Zeit nehmen für die Bedürfnisse und Anliegen der Eltern
 - Viele Rückmeldungen an Eltern in der Anfangszeit geben (z.B. kurze Nachrichten während des Tages zum Wohlbefinden des Kindes).
-

Weiterentwicklung und Ausblick

Die Einblicke in die bestehende Praxis von Kitas, Spielgruppen, Kindergärten und schulischen Tagesstrukturen zeigen auf, dass für die kommenden Jahre viel Entwicklungsarbeit in Bezug auf horizontale Übergänge bevorsteht. Alle Akteure – in Frühbereich, Schule, schulischen Tagesstrukturen wie auch die Eltern – sind aufgefordert, Kinder bei der Bewältigung horizontaler Übergänge ko-konstruktiv und harmonisch zu begleiten und als Übergangssystem aktiv zu agieren. Dabei gilt es, gemeinsam die Herausforderungen und Rahmenbedingungen der verschiedenen Bildungs- und Betreuungsorte zu reflektieren und darüber ins Gespräch zu kommen, wie eine Vereinbarkeit aus der Perspektive des Kindes erarbeitet und erreicht werden kann. Dies beinhaltet beispielsweise die Verständigung über Anforderungen, Ansprüche und Erwartungen.

Anschlussfähigkeit und Kontinuität in Übergangsprozessen können nur unter Berücksichtigung der Perspektive des primären Akteurs, d.h. des Kindes, beurteilt und unterstützt werden. Dafür ist eine massgebende Sensibilisierung für das Thema in der Aus- und Weiterbildung der verschiedenen Berufsgruppen sowie in der unmittelbaren pädagogischen Praxis notwendig. Bildungs- und Lernprozesse junger Kinder finden kontinuierlich und ganzheitlich statt: Sie folgen biographischen Wegen, keiner institutionellen Logik.

Die Auswertung der Interviews offenbarte, dass die Form und Intensität der Zusammenarbeit zwischen den Akteuren dringend auszubauen sind. Einen wesentlichen Einfluss darauf haben aktuell die behördliche Zuständigkeit, das persönliche Engagement sowie die Lage und Entfernung von Kindergarten und schulergänzender Betreuung. Wenn alle Beteiligten gemeinsam «an einem Strang ziehen», gemeinsam Verantwortung übernehmen sowie miteinander verlässliche, lokale Kooperationsstrukturen und Netzwerke aufbauen, werden wichtige Grundsteine im Übergangssystem zwischen Frühbereich, Schule und schulergänzender Betreuung gelegt. Hierfür sind jedoch von allen Seiten – auch von Gemeinden, Trägerschaften und Fachprofessionen – Anstösse und Unterstützungsleistungen erforderlich, um eine gemeinsame Kommunikationskultur zu entwickeln. Insbesondere Schulleitungen und Leitungen von Tagesstrukturen sind an dieser Stelle in ihrer Rolle der Steuerung und Initiative gefragt. Zudem müssen räumliche, personelle und zeitliche Rahmenbedingungen optimiert werden, welche den Aufbau verbindlicher Kooperationsstrukturen sowie eine adäquate Unterstützung und Förderung aller Kinder am Schulanfang ermöglichen.

Angebote unter einem Dach, in denen die verschiedenen Bildungs- und Betreuungsangebote integral vereint werden, scheinen aus Sicht von Praxis und Wissenschaft erfolgversprechend. Sie ermöglichen eine Harmonisierung der Strukturen aus der Perspektive des Kindes sowie aktive Zusammenarbeit, gegenseitige Wertschätzung und Professionalisierung der Berufsgruppen. Die gemeinsame Erarbeitung und Etablierung von Eingewöhnungsmodellen, innovativen Raumkonzepten und Instrumenten zur kontinuierlichen Beobachtung und Dokumentation kindlicher Bildungs- und Entwicklungswege tragen zur Qualitätsentwicklung in allen beteiligten Institutionen bei. Sie machen

aber gemeinsame Fort- und Weiterbildungen unabdingbar. Dabei stehen Fragen zur Individualisierung und Rhythmisierung im pädagogischen Alltag (didaktische Konzepte, Tagesabläufe etc.), zum Umgang mit altersheterogenen Gruppen und der Ausgestaltung adäquater Spiel- und Lernumgebungen (Rückzugs- und Bewegungsorte, vielfältig anregende Spiel- und Lernräume etc.), zum Ausbau der Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit Eltern (Intensivierung der Elternkontakte) im Vordergrund.

Verfahren zur Bildungs- und Entwicklungsdokumentation wie die «Bildungs- und Lerngeschichten» und Portfolios können neue Ansatzpunkte für die Übergangsgestaltung am Schulanfang liefern (als Übergangsobjekte und biographische Stützen). Sie helfen bei der Entwicklung einer gemeinsamen Sprache, beim gegenseitigen Kennenlernen sowie beim Austausch der verschiedenen Akteure und können damit die Kooperation im Übergangsprozess erleichtern.

Schulergänzende Betreuungsformen bedürfen neben einem grundlegenden Ausbau in Personal und Infrastruktur einer dringenden Qualitätsoffensive. Dazu gehören übergreifende Rahmenkonzepte analog zum «Orientierungsrahmen für frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung in der Schweiz» (Wustmann Seiler & Simoni, 2016), Qualitätsinitiativen und Evaluationen. In einer Umfrage zur Nutzung des oben genannten Orientierungsrahmens bei rund 300 Fachpersonen sprachen sich 72% dafür aus, dass die Erarbeitung eines Orientierungsrahmens für die schulergänzende Betreuung eine wichtige und erforderliche Ergänzung darstelle (Netzwerk Kinderbetreuung Schweiz, 2017). In den schulischen Tagesstrukturen stehen wichtige Fragen zur pädagogischen Qualität an, die es zeitnah zu beantworten gilt (z.B. zur Qualität in der Mittagsbetreuung, Raumgestaltung und Personal-Kind-Relation).

Literatur

- Edelmann, D., Beeler, K., Krienbühl, M., Schletti, C. & Bertschinger, F. (2019). Der Eintritt in die Schule – eine Chance für alle. Eine Studie im Auftrag der Jacobs Foundation. Bern: Pädagogische Hochschule. Verfügbar unter phbern.ch/Transition
- Edelmann, D., Wannack, E., & Schneider, H. (2018). Die Situation auf der Kindergartenstufe im Kanton Zürich. Dokumentation der empirischen Studie. Pädagogische Hochschule Bern, Pädagogische Hochschule Zürich.
- Griebel, W. & Niesel, R. (2017). Übergänge verstehen und begleiten. Transitionen in der Bildungslaufbahn von Kindern. Berlin: Cornelsen.
- Johansson, I. (2007). Horizontal transitions: what can it mean for children in the early years? In A.-W. Dunlop & H. Fabian (Eds), *Informing Transitions in the Early Years. Research, Policy and Practice* (pp. 33–44). Maidenhead: The Open University Press.
- Kagan, S. L. & Neuman, M. J. (1998). Lessons from three decades of transition research. *The Elementary School Journal*, 98(4), 365–379.
- Schüpbach, M., Frei, L. & Nieuwenboom, W. (Hrsg.) (2018). *Tageschulen. Ein Überblick*. Wiesbaden: Springer.
- Wildgruber, A. & Griebel, W. (2016). Erfolgreicher Übergang vom Elementar- in den Primarbereich. Empirische und curriculare Analysen. Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte, WiFF Expertise Band 44. München: Deutsches Jugendinstitut e.V.
- Wustmann Seiler, C. & Simoni, H. (Hrsg.) (2013), unter Mitarbeit von E. Spirig Mohr, F. Pomeranets, J. Steinmetz, D. Frei & K. Schaerer-Surbeck. «Bildungs- und Lerngeschichten» in der Schweiz – Umsetzungserfahrungen und Materialien. Zürich: Marie Meierhofer Institut für das Kind.
- Wustmann Seiler, C. & Simoni, H. (2016). Orientierungsrahmen für frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung in der Schweiz (3., erweiterte Aufl.). Erarbeitet vom Marie Meierhofer Institut für das Kind, erstellt im Auftrag der Schweizerischen UNESCO Kommission und des Netzwerks Kinderbetreuung Schweiz. Verfügbar unter orientierungsrahmen.ch

Zitierempfehlung:

Wustmann Seiler, Corina & Panitz, Kathleen (2022). Horizontale Übergänge am Schulanfang: Perspektiven, Handlungsbedarfe und Visionen. Pädagogische Hochschule Zürich, Pädagogische Hochschule Bern. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6979410>.

Danksagung:

Ein grosser Dank geht an alle Interviewpartner:innen für ihre offenen Erfahrungsberichte und Einblicke in die Praxis.

Kontaktangaben:

Prof. Dr. Corina Wustmann Seiler
Professorin für Pädagogische Psychologie
Pädagogische Hochschule Zürich
Abteilung Eingangsstufe
Lagerstrasse 5
8090 Zürich
corina.wustmann@phzh.ch

Dr. Kathleen Panitz
Dozentin für Erziehungs- und Sozialwissenschaften
Pädagogische Hochschule Bern
Institut Primarstufe
Fabrikstrasse 8
3012 Bern
kathleen.panitz@phbern.ch

Nachnutzungslizenz:

Dieses Werk steht unter der Lizenz CC-BY 4.0 International (Creative Commons Namensnennung). Das Copyright © 2022 liegt bei den Autorinnen respektive deren Institutionen.

